

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5849471>
УДК 616.995.428

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЧЕСОТКОЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

А.И. Назарова, М.Н. Гаджиева,
студентки 6 курса лечебного факультета

С.Н. Ионов,
научный руководитель,
д.б.н., к.м.н., проф. кафедры внутренних болезней,
филиал частного учреждения образовательной организации высшего
образования «Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве

Аннотация: В данной статье изучена и обобщена эпидемическая ситуация по чесотке в Российской Федерации. Представлена статистика заболеваемости в динамике за период 2005-2020 годов. Проведён анализ эпидемической ситуации по данной нозологии.

Ключевые слова: чесотка, scabies, статистика, инфекционные болезни, паразитарные заболевания

EPIDEMIOLOGICAL SITUATION OF SCABIES INCIDENCE IN THE RUSSIAN FEDERATION

A.I. Nazarova, M.N. Hajiyeva,
6th year Students of the medical faculty

S.N. Ionov,
Scientific Director,
Doctor of Biological Sciences, Candidate of Medical Sciences, Professor of the
Department of Internal Medicine,
branch of a private institution of an educational organization of higher education
"Medical University" Reaviz" in Moscow"

Annotation: This article studies and summarizes the epidemic situation with scabies in the Russian Federation. The statistics of morbidity in dynamics for the period 2005-2020 are presented. The analysis of the epidemic situation for this nosology has been carried out.

Keywords: scabies, scabies, statistics, infectious diseases, parasitic diseases

Актуальность: В последние годы в России отмечается устойчивое снижение заболеваемости чесоткой, что связано с улучшением качества жизни населения и стабильным социально-экономическим положением в стране. Мониторинг дальнейшего снижения заболеваемости чесотки представляет интерес ввиду намечающейся возможности постановки данного заболевания под полный контроль.

Материалы и методы: в статье использованы данные Всемирной организации здравоохранения, Федеральной службы государственной статистики (Росстат) с 2005 по 2020 г., Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве.

Основная часть.

Чесотка (В86 по МКБ-10) (scabies, скабиес) – распространённое паразитарное заболевание кожи, вызываемое чесоточным клещом *Sarcoptes scabiei* (L.). Она встречается у пациентов любого возраста и социального статуса. Данное заболевание эндемично для тропических и субтропических регионов Африки, Америки, Азии, Австралии. В России чесотка чаще регистрируется осенью и зимой, что обуславливается активностью самок клеща в этот период. О важности внимания к чесотке свидетельствуют заявления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По её данным, в каждый момент времени около 200 млн. человек в мире заражены чесоткой [1]. В 2017 г., согласно рекомендации Стратегической и технической консультативной группы ВОЗ, чесотка была причислена к забытым тропическим болезням в целях повышения осведомлённости об этом заболевании и призыву к борьбе с ним [2]. Также ВОЗ включила чесотку в дорожную карту по забытым тропическим болезням на 2021-2030 гг. [3].

Основным симптомом чесотки является зуд в вечернее и ночное время. Также признаками чесотки могут быть гнойные и геморрагические корочки на разгибательных поверхностях локтевых суставов; импетигиозные высыпания и геморрагические корки в межъягодичной складке с переходом на крестец; постскабиозная лимфооплазия. Для чесотки характерны небольшие кожные высыпания, расположенные между пальцев кистей, на животе, в подмышечных впадинах, на ягодицах, запястьях, в области гениталий. Главный диагностирующий признак заболевания – наличие чесоточных ходов (малозаметны в случае «чистоплотной» чесотки). Течение болезни может осложняться вторичной инфекцией, аллергическим контактным дерматитом, микробной экземой, крапивницей [4]. Отмечается, что у лиц пожилого возраста чесоточные ходы могут локализоваться на голове и шее. Их несвоевременная диагностика может быть причиной возникновения норвежской чесотки и скабиозной эритродермии [5]. В

большинстве случаев заражение происходит при передаче клеща от больного человека, реже – через предметы, которыми пользовался больной [6]. Ежегодная заболеваемость чесоткой по всему миру составляет 455 миллионов случаев [7].

В России пик заболеваемости чесоткой пришёлся на середину 1990-х гг. В 1995-1997 гг. наблюдался ежегодный прирост заболевших по всем регионам. С 1998 г. отмечается ежегодный спад регистрируемых случаев заболевания чесоткой, однако, первая половина 2000-х гг. характеризовалась превышением эпидемического порога [8]. В 2005-2012 гг. интенсивный показатель заболеваемости чесоткой колебался в пределах 132,0-38,2, продолжая тенденцию по снижению [9].

Статистика последних лет указывает на продолжение стабильного снижения заболеваемости чесоткой в России. Согласно отчёту Росстата, заболеваемость чесоткой в России с 2005 по 2018 гг. снизилась со 131,6 на 100 тыс. населения до 15, то есть почти в 9 раз [10].

Поскольку последние данные статистики по заболеваемости чесотки в России датируются 2019 г., стоит также обратиться к более актуальным региональным данным, а именно – статистике по г. Москва. Заболеваемость чесоткой в Москве выше средней по стране практически в 2 раза [11]. Так, согласно государственному докладу о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Москвы, в 2020 году было зарегистрировано 4011 случаев заболевания чесоткой. При этом показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 31,93, что ниже показателя 2019 г. на 2,6 % [11]. В 2019 г. было зарегистрировано 4079 случаев, а показатель составлял 32,78. Такие данные объясняются, прежде всего, структурой заболевших, среди которых преобладают лица БОМЖ (в 2020 г. они составляли 82,7 % от числа заболевших чесоткой в Москве). Показатель заболеваемости среди москвичей в 2020 г. оказался существенно ниже среднего по России в 2018 г. – 5,5 на 100 тыс. населения. Однако более показателен факт почти двукратного снижения заболеваемости чесоткой в Москве в 2020 г. по сравнению с 2019 г. (с 12,2 % до 5,5 %) почти во всех административных округах. Данное обстоятельство во многом обусловлено мерами по борьбе с коронавирусной инфекцией, которые повлияли на вероятность столкновения с переносчиками чесотки. Альтернативным объяснением может быть снижение внимания к рассматриваемому заболеванию со стороны работников медицинской сферы ввиду борьбы с COVID-19.

Несмотря на общую положительную динамику по снижению заболеваемости чесоткой, некоторые обстоятельства сигнализируют о необходимости обратить внимание на отдельные социальные группы. В частности, в 2020 г. в Москве было выявлено 159 случаев чесотки среди

детей. Показатель заболеваемости составил 7,57, что выше показателя 2019 г. на 2,9 %. При этом в 2020 г. групповых очагов чесотки в организованных коллективах не было зарегистрировано [11]. Росту заболеваемости среди детей сопутствует проблема недоступности в России лекарственных средств для лечения чесотки у детей до года [12].

Специалисты полагают, что фактический уровень заболеваемости чесоткой выше, нежели показатели официальной статистики. Об этом свидетельствует несопоставимо высокий уровень реализации скабицидов в аптечных сетях в сравнении с заболеваемостью чесоткой [6].

Заключение.

Несмотря на то, что количество случаев чесотки в России с каждым годом выявляется всё меньше и меньше, а заболеваемость уже продолжительное время не превышает эпидемический порог, снижение внимания к проблематике данной инфекции было бы преждевременным. Об этом, в частности, свидетельствует разнонаправленность заболеваемости чесоткой у взрослых и детей. Помимо этого, не стоит недооценивать возможные случаи заражения чесоткой, не попавшие в официальную статистику из-за различного рода обстоятельств, связанные с текущей пандемией коронавируса.

Список литературы

[1] ВОЗ. Чесотка. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/scabies>. (дата обращения: 19.11.2021).

[2] WHO. Neglected tropical diseases. Geneva: World Health Organization. – 2017. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.who.int/neglected_diseases/diseases/en/. (дата обращения: 19.11.2021).

[3] WHO. Ending the neglect to attain the Sustainable Development Goals: a road map for neglected tropical diseases 2021–2030. Geneva: World Health Organization. – 2020. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.who.int/neglected_diseases/Ending-the-neglect-to-attain-the-SDGs%2D%2DNTD-Roadmap.pdf. (дата обращения: 19.11.2021).

[4] Щава С.Н. Современные особенности течения чесотки у лиц старческого возраста. / С.Н. Щава, В.И. Русинов, К.Э. Мещерякова, В.В. Попов. // Лечебное дело. – 2021. № 1. 32-33 с.

[5] Метаморфоз клинических проявлений чесотки. / Т.В. Соколова, А.П. Малярчук, Ю.В. Лопатина, И.А. Ламоткин, М.Р. Овсянникова. // Проблемы медицинской микологии. – 2020. №3. 130 с.

- [6] Новоселов В.С. Чесотка как социально–значимая проблема. / В.С. Новоселов, А.В. Новоселов. // «РМЖ». – 2011. № 21. 1309 с.
- [7] WHO informal consultation on a framework for scabies control, World Health Organization Regional Office for the Western Pacific, Manila, Philippines, 19-21 February 2019: meeting report. WHO, 2020.
- [8] Соколова Т.В. Чесотка: состояние проблемы. Часть 1. Заболеваемость, этиология, эпидемиология, клиника. / Т.В. Соколова, А.П. Малярчук. // Украинський журнал дерматології, венерології, косметології. – 2012. № 3 (46). 12-24 с.
- [9] Малярчук А.П. Оптимизация диагностики, лечения и профилактики чесотки на основе изучения заболеваемости и мониторингования основополагающих документов органов управления здравоохранением РФ. дисс. докт. мед. наук. / А.П. Малярчук. – М., 2015. 205 с.
- [10] Здравоохранение в России. Статистический сборник. – М.: Росстат, 2019. 170 с.
- [11] Государственный доклад о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в городе Москве в 2020 году. – М., 2021. 217 с.
- [12] Соколова Т.В. Чесотка у детей. Проблема, требующая решения. / Т.В. Соколова, А.П. Малярчук. // Health, Food & Biotechnology. – 2019. № 4. 19-25 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] WHO. Scabies. [Electronic resource]. – URL: <https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/scabies>. (date of access: 19.11.2021).
- [2] WHO. Neglected tropical diseases. Geneva: World Health Organization. – 2017. [Electronic resource]. – URL: http://www.who.int/neglected_diseases/diseases/en/. (date of access: 19.11.2021).
- [3] WHO. Ending the neglect to attain the Sustainable Development Goals: a road map for neglected tropical diseases 2021–2030. Geneva: World Health Organization. – 2020. [Electronic resource]. – URL: https://www.who.int/neglected_diseases/Ending-the-neglect-to-attain-the-SDGs%2D%2DNTD-Roadmap.pdf. (date of access: 19.11.2021).
- [4] Shchava S.N. Modern features of the course of scabies in elderly people. / S.N. Shchava, V.I. Rusinov, K.E. Meshcheryakova, V.V. Popov. // Medicine. – 2021. No. 1. 32-33 p.
- [5] Metamorphosis of clinical manifestations of scabies. / T.V. Sokolova, A.P. Malyarchuk, Yu.V. Lopatina, I.A. Lamotkin, M.R. Ovsyannikov. // Problems of medical mycology. – 2020. No. 3. 130 p.

[6] Novoselov V.S. Scabies as a socially significant problem. / V.S. Novoselov, A.V. Novoselov. // "RMZH". – 2011. No. 21.1309 p.

[7] WHO informal consultation on a framework for scabies control, World Health Organization Regional Office for the Western Pacific, Manila, Philippines, 19-21 February 2019: meeting report. WHO, 2020.

[8] Sokolova T.V. Scabies: the state of the problem. Part 1. Morbidity, etiology, epidemiology, clinic. / T.V. Sokolova, A.P. Malyarchuk. // Ukrainian Journal of Dermatology, Venereology, Cosmetology. – 2012. No. 3 (46). 12-24 p.

[9] Malyarchuk A.P. Optimization of diagnostics, treatment and prevention of scabies based on the study of morbidity and monitoring of the fundamental documents of the healthcare authorities of the Russian Federation. diss. doct. honey. sciences. / A.P. Malyarchuk. – M., 2015. 205 p.

[10] Healthcare in Russia. Statistical collection. – M.: Rosstat, 2019. 170 p.

[11] State report on the state of sanitary and epidemiological well-being of the population in the city of Moscow in 2020. – M., 2021. 217 p.

[12] Sokolova T.V. Scabies in children. Problem to be solved. / T.V. Sokolova, A.P. Malyarchuk. // Health, Food & Biotechnology. – 2019. No. 4. 19-25 p.

© *А.И. Назарова, М.Н. Гаджиева, 2021*

Поступила в редакцию 10.12.2021

Принята к публикации 25.12.2021

Для цитирования:

Назарова А.И., Гаджиева М.Н. Эпидемиологическая обстановка заболеваемости чесоткой в Российской Федерации // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-3(14). С. 27-32. URL: <https://ip-journal.ru/>